

PT - Meh - 03 - 2025
Ispitivanje tvrdoće po Brinelu prema SRPS EN ISO 6506-1:2016

Mara Kovačević, dipl. inž. met. IWE, IWI-C¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹Koordinator PT šeme

²Statistička obrada rezultata, sa Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17244580>

UVOD

Šemu za ispitivanje osposobljenosti PT-Meh-03-2025 Ispitivanje tvrdoće po Brinelu prema SRPS EN ISO 6506-1:2016, za oblast mehaničkih ispitivanja, organizovao je KOMIM-Beograd u 2024/2025 godini. Šema ispitivanja osposobljenosti je planirana i sprovedena prema dokumentaciji KOMIM-a u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011. Učešće u PT šemi je bilo otvoreno za laboratorije sa i bez akreditacije

U PT šemi je učestvovalo 11 laboratorija, od kojih je 7 laboratorija prijavilo da održava akreditaciju za ovu metodu ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. Osim laboratorija iz Srbije u PT šemi je učestvovala i jedna laboratorija iz Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci o predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *tip uzorka*: čelik, C45,
- *oznaka uzorka*: 38/25-n
- *dimenzije uzorka*: Ø30x20 mm,
- *obim ispitivanja*: merenje tvrdoće na 5 mernih mesta prema uputstvu za učesnike
- *ocena rezultata ispitivanja*: konsenzusna vrednost srednjih vrednosti rezultata svih učesnika dobijena uz pomoć statističkih metoda.
- *distribucija uzorka*: svim učesnicima su dostavljeni uzorci dimenzija (Ø30x20) mm.

Pripremu uzoraka za učesnike uradila je laboratorija Sloboda ad Čačak.

Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: Zavod za zavarivanje, Beograd).

Učesnici su imali zadatak da izmere tvrdoću (5 mernih mesta) na dostavljenom uzorku u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 6506-1:2016 i uputstvu za učesnike. Za svoja merenja učesnici su imali zadatak da prijave proširenu mernu nesigurnost, $k=2$ (informativno).

Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS EN ISO 6506-1:2016 - *Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu - Deo 1: Metoda ispitivanja,*
- SRPS ISO/IEC 17043:2023 (E) *Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za kompetentnost provajdera za ispitivanje osposobljenosti,*
- SRPS ISO 13528:2023 (E) - *Statističke metode koje se koriste u ispitivanju osposobljenosti primenom međulaboratorijskog poređenja,*
- ISO 5725-2:2019 (E) - *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.*

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 2 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno.

Na slikama 1 i 2 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z-vrednosti.

Tabela 1 Rezultati merenja tvrdoće po Brinelu, HBW 2,5/187,5

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [HBW]	Proc. razlika	Z vrednost	
	1	2	3	4	5						
002	207	207	206	205,3	207	206,5	0,78	0,7	-3,8%	-1,74	
003	210	211	210	209	211	210,2	0,84	6,0	-2,0%	-0,94	
010	211	212	212,2	213,1	212,2	212,1	0,75	2,38	-1,1%	-0,53	
004	215	215	211	211	211	212,6	2,19	4,2	-0,9%	-0,42	
005	214,5	213,3	213,8	214,6	213,5	213,9	0,59	4,2	-0,3%	-0,13	
008	215,8	213,5	215,3	213,4	215,5	214,7	1,16		0,1%	0,03	
001	215	215	217	217	219	216,6	1,67		1,0%	0,44	
011	219	215	219	219	215	217,4	2,19		1,3%	0,61	
009	219,5	218,6	220,1	220,8	219,5	219,7	0,82	8,6	2,4%	1,11	
006	219,5	219	218,5	224,5	218,5	220,0	2,55	6,5	2,5%	1,17	
007	224	222	221	220	223	222,0	1,58		3,5%	1,60	
Dodeljena vrednost:						214,56					

KOMENTAR

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (002, 003, 009, 006, 007).

$|z_i| \geq 3,0$ - Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

$2,0 < |z_i| < 3,0$ - Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): -

$|z_i| \leq 2,0$ - Rezultat se smatra **prihvatljivim**

Slika 1 Rezultati merenja tvrdoće po brinellu, HBW

Slika 2 Z-vrednost merenja tvrdoće po Brinellu, HBW 2,5/187,5

Tabela 2 Statistička obrada rezultata merenja tvrdoće po Brinelu, HBW 2,5/187,5

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	215,06
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	1,53
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	4,84
X_{pt}	dodeljena vrednost	214,56
$U(X_{pt})$	standardna nesigurnost dodeljene vrednosti	1,23
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	4,64

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=1,53$; $\pm 0,7\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=4,84$; $\pm 2,3\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija. Ostvarene vrednosti s_r i s_R su u skladu sa vrednostima merne nesigurnosti prilikom određivanja tvrdoće po Brinelu.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 3.

Tabela 3 Performanse laboratorija

	2025.g. HBW 2,5/187,5 čelik	2022.g. HBW 2,5/187,5 čelik	2019.g. HBW 2,5/187,5 čelik	2016.g. HBW 2,5/31,25 aluminijum	2013.g. HBW 2,5/187,5 čelik
Broj učesnika	11	16	15	10	17
„Neprihvatljiv“ $ z_i \geq 3,0$	-	-	-	-	1, 2
„Upitan“ $2,0 < z_i < 3,0$	-	007	003	005	3
OUTLIER** STRAGGLER*	-	003	001	011	1, 2
Dodeljena vrednost	214,56	291,82	327,35	72,90	249,20
stand. dev, ponovljivosti - s_r	1,53; $\pm 0,7\%$	1,71; $\pm 0,6\%$	2,12; $\pm 0,6\%$	0,63; $\pm 0,9\%$	1,74; $\pm 0,7\%$
stand. dev, reproducibilnosti - s_R	4,84; $\pm 2,3\%$	6,18; $\pm 2,1\%$	12,55; $\pm 3,8\%$	2,69; $\pm 3,7\%$	8,97; $\pm 3,6\%$